

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17489780>

O‘ZBEKISTONDA OLIY TA’LIM SOHASIDAGI OLIB BORILGAN ISLOHATLAR VA ULARNING ISTIQBOLLARI

Matluba Mahmud qizi

Termiz Davlat Pedagogika Instituti

1- bosqich magistranti Ma’rufova

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning asosiy yo‘nalishlari hamda kutilayotgan natijalar tahlil qilinadi. So‘nggi yillarda ta’lim tizimining xalqaro standartlarga moslashtirilishi, kredit-modul tizimining joriy etilishi, raqamli ta’lim texnologiyalarining keng tatbiqi va xalqaro hamkorlikning kuchaytirilishi masalalari yoritiladi. Shuningdek, mamlakat oliy ta’lim tizimining 2030-yilgacha bo‘lgan istiqbollari ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: oliy ta’lim, islohotlar, ta’lim sifati, kredit-modul tizimi, raqamlashtirish, xalqaro hamkorlik, innovatsiya.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimini isloh qilish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Ayniqsa, oliy ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga moslashtirish hamda yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish yo‘lida tub o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. 2017-yil 20-apreldagi PF-2909-sonli Prezident Farmoni bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi hujjat mazkur yo‘nalishdagi asosiy dasturilamal bo‘lib xizmat qilmoqda.

Mazkur islohotlarning bosh maqsadi — ta'lim sifatini oshirish, innovatsion iqtisodiyot uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va O'zbekistonning xalqaro ta'lim maydonida o'z o'rnini mustahkamlashdan iborat.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida so'nggi yillarda bir qator muhim yangiliklar amalga oshirildi.

Birinchidan, kredit-modul tizimi joriy etildi, bu esa talabalar mustaqil ta'lim olishini rag'batlantiradi va ularning o'qish jarayonida shaxsiy mas'uliyatini oshiradi.

Ikkinchidan, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar keng tatbiq etilib, masofaviy ta'lim tizimi yo'lga qo'yildi. Ayniqsa, pandemiya davrida bu tizim o'zining samaradorligini ko'rsatdi.

Uchinchidan, O'zbekistonning ko'plab oliy ta'lim muassasalari xalqaro hamkorlik doirasida xorijiy universitetlar bilan qo'shma dasturlarni amalga oshirmoqda. Mamlakatda Britaniya, Janubiy Koreya, Rossiya, Xitoy kabi davlatlarning nufuzli oliygo'hlari filiallari faoliyat yuritmoqda.

To'rtinchidan, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish, yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida grantlar, stipendiyalar va innovatsion loyihalar soni ortmoqda.

Oliy ta'limda raqamlashtirish jarayonlari ham jadal kechmoqda. Elektron ta'lim platformalari, masofaviy o'qitish tizimlari, elektron kutubxonalar va onlayn test tizimlari keng joriy etilmoqda. Bu asosiy milliy ta'lim jarayonini optimallashtirish, balki talabalar va o'qituvchilarga bilim almashishning yangini yaxshilash.

Kelgusida O'zbekiston oliy ta'lim tizimi xalqaro miqyosda raqobatbardosh darajaga chiqishi rejalashtirilgan. Buning uchun quyidagi yo'nalishlar belgilangan:

ta'lim dasturlarini xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish;

sun'iy intellekt va raqamli ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish;

oliy ta'lim muassasalarining ilmiy-innovatsion salohiyatini oshirish;

professor-o'qituvchilar malakasini chet elda oshirish;

ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy integratsiyani kuchaytirish.

2030-yilgacha mo'ljallangan "O'zbekiston Respublikasida ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi"da oliy ta'lim qamrovini 50 foizga yetkazish vazifasi qo'yilgan. Bu esa mamlakat intellektual va iqtisodiy salohiyatini yanada yuksaltiradi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida ta'lim sifati oshib bormoqda, xalqaro hamkorlik kengaymoqda, yoshlar uchun imkoniyatlar ortmoqda. Kelgusida amalga oshiriladigan strategik yo'nalishlar mamlakatning raqobatbardosh, innovatsion va zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi PF-2909-sonli Farmoni.
2. "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori, 2019-yil.
3. www.edu.uz – O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining rasmiy sayti.
4. To'xtasinov S., Jo'rayev B. Oliy ta'limda innovatsion boshqaruv. – Toshkent, 2022.